

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В ФИЛОСОФИИ СУФИЗМА

Аннотация. В статье рассматривается человеческая доктрина суфизма, взгляды видных представителей суфизма на одиночество и самосовершенствование человека как путь к познанию.

Ключевые слова: одиночество, суфизм, учения, человеческая доктрина, совершенный человек, образ жизни, великие суфьи.

В восточной философии, в особенности в религиозно-философских учениях исламского региона, как и на Западе, невозможно представить онтологию вне антропологии, гносеологию вне аксиологии. Восприятие мира в этой философии, самовосприятие человека, самосовершенствование имеют один и тот же статус.

Научная общественность, размышляющая о перспективах глобального общества, все чаще обращается к самым различным философским, морально-этическим учениям, в частности к восточному философскому наследию.

Судя по современной литературе, проявляется интерес к возникшим на почве исламской философии мистическим, религиозно-философским взглядам и концепциям, которые считали человеческий феномен эпицентром всех мировых проблем. По этой причине, несмотря на то, что десятилетиями неоднократно анализировался целый ряд течений и направлений, дающих разъяснение и решение проблемы человека и феномена одиночества, на Западе в последний момент взгляды непременно обращаются к такому вопросу: Как восточно-исламская философия объясняет, осмысливает эту проблему? Как видит ее решение и в этом процессе? Чем отличается восточное понятие одиночества от Западного? На Востоке – в философских учениях Индии, Китая, Японии можно встретить пояснения, касающиеся отношения различных учений об одиночестве, но до сегодняшнего дня не исследована тема «исламская философия и одиночество».

Следует признать, что по содержанию священная книга ислама Коран несет не только религиозность. Не случайно с зарождением ислама целая цивилизация, ее наука, философия, культура, ее дух и идеология вступили в период заметного подъема. Широко развивались общественно-политическая, художественная мысль, в то же время образовались различные направления философских, культурных, этико-моральных учений.

«Философская мысль – общественно-философская мысль, зародившаяся на почве исламской религии, проявила себя в трех основных направлениях: схоластическая теология ислама – слово, религиозно-мистическое и пантеистическое учение – суфизм; философия, формирующаяся под сильным воздействием греческих философов античного периода»¹.

История мистико-эзотерических течений и традиций, толкующая самого человека и процесс восприятия мира, уходит в античный, доисламский период. Начиная с античного периода важную роль в зарождении и распространении огнепоклонничества сыграли первые Азербайджанские философы – маги. В произведении Диогена «Учение и высказывания видных философов» можно встретить интересные мысли о магах и первом маге Заратустре. В данном произведении указывается, что маги проводили все свое время в богослужении Аллаху, молитве и что они верили, что Аллах слышит только их. Маги не носили золотые и другие украшения, их постель – земля, едой же были растения, сухой хлеб и сыр.

Ввиду того, что мы говорим о течениях, зарождающихся на почве ислама, особенно важно кратко вспомнить, какое разъяснение дается в священной книге Коран по вопросам одиночества, аскетике и мистики в аспекте месте и роли человека в мире.

Известно мнение о том, что в монотеистической антропологии на очень высоком уровне оценивается человеческая сущность и его значимость, что он самый почтенный из сотворенных и «подобный Творцу». В Исламе, являющемся последним из небесных религий, придается исключительная роль проблеме места и роли человека в мире. В Исламской доктрине человек – самое редкое и бесподобное существо. В отличие от некоторых религиозно-философских учений, в исламской философии человек даже не сопоставляется с другими живыми существами, а считается царем сотворенных – халифом Аллаха на земле.

Сравнение человека с животным миром, начиная с Аристотеля, было свойственно некоторым многочисленным религиозно-философским учениям.

Известно высказывание Аристотеля «Человек – общественное животное».

На востоке в индийской и китайской философии допускается сравнение человека с окружающим миром, природой. Дух находит свое воплощение в самых различных живых существах мира – растениях, животных и прочих.

В исламских представлениях делается акцент на то, что человек обладает самой высшей миссией и высшей сутью. Если в отдельных случаях встречается какое-либо сравнение, то это не касается извечной сущности

¹ Азимов, К. Азербайджанские мыслители о человеке. – Баку: Язычы, 1986. – С. 56.

человека, напротив, если человек отдаляется от своей сущности, тогда это принимается как мысль о его опускании до животного уровня. Основное отличие исламской антропологии от учений, зародившихся на почве античного периода и христианства, заключается именно в этом.

В Коране из содержания аятов о человеке, человек является преемником Аллаха, самым почтенным из сотворенных и имеет превосходство по сравнению с другими существами и даже с ангелами. Однако это превосходство не означает, что путем отчуждения можно достигать господства. Напротив, человек не должен противостоять им, должен жить в общей гармонии и даже являться главным существом, несущим ответственность за сохранение гармонии. А это возможно только в случае соблюдения гармонии в мире, созданном Богом, признания могущества Творца. Бог, нарушив порядок, делает по-своему, то есть вмешивается в гармонию в окружении человека, желающего управлять миром по неверным законам.

В Коране не делается акцент на мысли, касающиеся аскетизма и одиночества. Существуют помыслы пророка Мухаммеда, считающего не приемлемыми образ жизни христианских монахов. Значит, нужно начинать именно с этого сравнения, поскольку в исламе аскетизм, одиночество и мистицизм по своей сущности и содержанию полностью отличаются. Человек, забывший свою сущность, отдалившийся от Творца, не признающий Аллаха, забывший его, в подлинном смысле остается одиноким и теряет все. «Познающий себя, познает и Бога», «Не будьте похожи на тех, которые забыли Аллаха, и Аллах сделал так, что они сами себя забыли»¹.

В период жизни Пророка были люди, избравшие отшельнический образ жизни. После его смерти сформировались два главных аскетических направления – отшельничество и суфизм. Исторические события, происходящие в халифате, смерть храбрых халифов, в особенности в период Халифа Османа, дали толчок возрастанию противоречий которые исходили из разных источников.

Во многих исследованиях отмечается, что именно эти противоречия стали причиной появления многочисленных религиозно-философских течений, возникших на почве Ислама. Однако самая существенная причина единства религии и великой науки в Коране – наличие здесь аятов, отражающих последовательные призывы к самопознанию, науке, знаниям, – связано с существованием здесь философии, дающей лучшее объяснение, чем другие религии отношениям человек-мир. С этой точки зрения зарождение аскетических и мистических философских течений можно объяснять как показатель протеста против моды и пышности, возникшего во времена халифа Османа, и получившего широкий размах в период Амавитов.

¹ См.: *Гримингем, Дж. С.*, Суфийские ордены в исламе: под ред. О.Т. Акимушкина.– М.: Наука, 1989.

Религиозно-философская эволюция различных учений, обусловила появление в содержании Корана вопросов о Творце: божественной и светской власти, кто достоин, выступать от имени пророка, обсуждение различия способов ответа на него, в интерпретации и изложении священной книги, событий и свободы желания человека, религиозных учений, сект.

Появление арабско-мусульманской философии связано с деятельностью первых представителей рациональной теологии. Они обычно начинают со свободы желания человека и самосовершенствования. Покаяние в понимании суфиев носило, по сути, более глубокий характер и означало принятие решение о направлении всей мысли и всего себя к Богу.

Какие бы разные не были суфийские учения по содержанию, мистическое самопознание, «путь постижения» истины принимались всеми суфийями. Иными словами, путники, преодолевшие мистический путь достижения истины, назывались суфийями. Суфии очистили путь, ведущий к истине, присущим им способом. Суфизм был первым учением на мусульманском Востоке, которое ясно заявило, что логика Аристотеля, рациональное восприятие недостаточны для восприятия человека и мира, понимания сути и качества существа.

На суфистском пути к истине важное место занимают три ступени: шариат, тарикат, марифат. Перед человеком, исполняющим основные принципы Ислама (шариат), может открыться новая ступень пути. Только этот путь является самым кратчайшим путем, ведущим к Истине.

Понятие «Тарикат» может именоваться словом «сулук» (странствующий путник, дервиш), имеющий одинаковый с ним смысл слово «путник» может именоваться словом «салик». Могут быть различные мнения о числе ступеней и моментов суфийского пути, их число может быть больше или меньше. Однако можно сказать, что существуют ступени, принимаемые всеми суфийскими мыслителями. «Товба» (раскаяние, покаяние) являющееся начальным этапом этого пути.

После этапа вьяра (осторожность, чуткость), предусматривающего выбор между дозволенностью и недозволенностью, этап – зюхд (отречение). «Зюхд», был особенно характерен для первого периода зарождения суфизма и его называют периодом аскетизма. На этом этапе ряд предметов, от которых отрекаются безгранично многообразны. Это может быть и грех и блага мира, еда, одежда, хозяйство и прочие.

Следующий этап – бедность, нужда. Здесь имеется в виду не материальный смысл, а постижение собственной незначительности, бедности в сравнении божественной силы.

Поскольку пережить аскетизм и бедность без терпимости невозможно, постольку постижение собственной незначительности является обязательным. В своем высшем понимании терпимость играет незаменимую роль

в позитивном переживании одиночества в оценке его как средства для самовосприятия. Если обратить внимание на такие моменты, как упование, рида (покорность), состояние уединения от мира, не трудно увидеть роль этого этапа, полностью подчиненного переходу к качественно новому этапу познания.

Этап «Хал» (состояние) имеет свои оттенки. В тассаввуфе, наряду с прочим, очень широкое место занимает «фана» и «бага». Термин «фана» буквально означает – пропасть, завершить, закончить, а в суфизме он используется в смысле того, как человек, потеряв свои личные качества, приобретает божественные. Под «бага» понимается воссоединение человека с Аллахом. Речь идет о мистико-психологическом состоянии¹.

Самое существенное отличие момента «фана» от «нирваны» в буддизме заключается в том, что человек ясно осознает, что, воссоединяясь с Абсолютом, он не растворяется в нем, не уничтожается, а напротив, четко осознает свое вечное существование как божественная сущность. Это указывает на то, что суфизм возродился на почве ислама.

Мистико-эзотерическая сущность в концепции совершенного человека суфизма и формирование системы практики является одной из главных причин, отличающей ее от раннего отшельничества и аскетизма. В известных аятах Корана говорится: «Мы ближе к нему, к своему рабу, чем его главная вена...», «Аллах всевидящий, всеслышающий, всезнающий», «Он осведомлен обо всем, что есть на земле, на небе. Если говорят двое, то третий «Он»». «Он всегда со своими рабами».

Понятие одиночества в суфизме, опирающееся на Коран и на принципы Таухид Ислама, имеет парадоксальное содержание. Если божественная сила так близка к его аорте, как может суфий быть одиноким? Ответ такой: чтобы приобщиться к Аллаху – одному и единственному, он должен воспринять, почувствовать, ощутить эту силу в одиночестве. Рациональные и логические доказательства должны быть завершены иррациональной, чувственной практикой, мистической жизнью. Поэтому понятие одиночества суфиев отличается от аналогичного понятия в других учениях. Для суфиев является чуждым потерять рассудок, тяготиться одиночеством, бояться его. Напротив, суфий стремится к одиночеству, обращается к единению, для того чтобы «быть единым, соединиться».

На сегодня нет единого ответа на вопросы: «Что такое суфизм, кто такой суфий?». Но примечательно, что, несмотря на враждебные отношения между двумя направлениями ислама – суннизмом и шиизмом – они едины в признании основных принципов философии суфизма как учения о пути к истине, к достижению совершенства.

¹ См.: Гаджиев, З. Философия. – Баку, 2001. – С. 83. (на азерб. яз).

Список литературы

1. *Азимов, К.* Азербайджанские мыслители о человеке.– Баку: Язычы, 1986.
2. *Гримингем, Дж. С.* Суфийские ордены в исламе / под ред. О.Т. Акимускина. – М.: Наука, 1989.
3. *Кныш, А.Д.* Суфизм – Ислам: историографические очерки. – М.: Наука, 1991.